

УДК 576.893:576.895.19

ЭНДОПАРАЗИТЫ КАБАНОВ В БАЛХАШ-АЛАКОЛЬСКОМ БАССЕЙНЕ

БЕРКИНБАЙ ОМАРХАН

Главный научный сотрудник лаборатории паразитологии Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Института зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

ДЖУСУПБЕКОВА НУРГУЛЬ МАДАЛЫЕВНА

Заведующая лаборатории паразитологии Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Института зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

ЖАНТЕЛИЕВА ЛАУРА ОРАЗАКЫНОВНА

Старший научный сотрудник лаборатории паразитологии Республиканского государственного предприятия на правах хозяйственного ведения «Института зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

Резюме. Регион: аридная зона Балхаш-Алакольского бассейна. Биотопические особенности: вероятно, наличие специфических условий среды (сухой климат, особенности флоры и фауны), влияющих на структуру паразитоценоза.

В РГУ Государственным природным резервате «Иле-Балхаш», подведомственный Комитету лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в результате исследования у кабана обнаружены 9 видов паразитов, в т.ч. 3 вида простейших, 1 вид трематод и 5 видов нематод.

Новизна: впервые проведено изучение паразитов у кабанов в этом районе.

Ключевые слова: кабан, простейшие, трематоды, цестоды, нематоды

Введение. Паразитозы домашних и диких свиней наносят значительный экономический ущерб животноводству Республики Казахстан. Массовое распространение этих заболеваний делает их не только ветеринарной, но и социальной проблемой, представляющей серьёзную угрозу как для животноводства, так и для здоровья населения [1, 2].

Гельминты, паразитируя в органах и тканях животных, вызывают патологические изменения, негативно влияя на все системы организма, особенно на иммунную систему. Это приводит к развитию вторичных иммунодефицитов, снижению общей резистентности, повышенной восприимчивости к секундарным инфекциям и, как следствие, снижению продуктивности на популяционном уровне [3, 4].

В связи с этим изучение современного состояния наиболее опасных паразитарных болезней свиней, а также количественного и качественного состава паразитофауны, имеет важное теоретическое, научно-практическое и экономическое значение. Особое внимание следует уделять экологическим закономерностям взаимодействия популяций гельминтов и их хозяев: сезонным и возрастным особенностям заражения, распределению популяций хозяев, а также меж- и внутривидовым взаимоотношениям.

Особую значимость приобретают данные по особо опасным зооантропонозам – их распространению, патогенной активности и потенциальной угрозе для человека. Паразитозы домашних и диких свиней широко распространены в Республике Казахстан и занимают значительное место среди других болезней.

Как правило, в организме животного одновременно паразитируют несколько видов нематод, трематод, цестод и эймерий, находящихся в сложных взаимоотношениях между

собой и с организмом хозяина. Эти взаимодействия усугубляют патологический процесс, отрицательно сказываясь на продуктивности животных и нанося значительный экономический ущерб [5].

Паразиты свинных представляют значительный интерес для здравоохранения, сельского и охотничьего хозяйства. Они являются возбудителями ряда опасных заболеваний человека – антропозоонозов, то есть болезней, общих для человека и животных. Как показывают исследования, копытные животные, обитающие на территории республики, заражены паразитами самых различных видов.

Цель, задачи. Целью данного исследования явилось изучение фауны эндопаразитов кабана (*Sus scrofa*) в заповедных зонах, расположенных на территории Государственного природного резервата «Иле-Балхаш» Комитета лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: выявить качественный состав фауны простейших и гельминтов у кабана; определить количественные показатели паразитарной инвазии.

Материалы и методы. Полевые исследовательские работы осуществлялись согласно запланированных задач и календарного плана для выполнения проекта в зимой и летом 2024-2025 гг.

Сбор материалов осуществлялся в рамках командировки в РГУ Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», подведомственный Комитету лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В результате выполнения поставленных задач были отобраны пробы фекалий (паразитологический материал) от 86 особей кабана.

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках программно-целевого финансирования по теме: «Кадастр диких животных аридных территорий Балхаш – Алакольского бассейна с оценкой угроз для их по сохранению и устойчивого использования».

Собранные материалы сразу же помещались в пласмассовые посуды и фиксировались в 2,5 % растворе двуххромовокислого калия. Камеральная обработка доставленного материала обработана в лаборатории паразитологии по методу О.Беркинбая с соавторами [6]. Фекалии тщательно растирали в фарфоровой чашке с 15-20 мл раствором нитрата аммония с плотностью 1,3. Отстаивали 45 минут. Затем с жидкости снимали верхнюю пленку проволочной петлей, наносили на предметное стекло, добавляли капли дистиллированной воды, накрывали покровным стеклом и микроскопировали.

Видовую принадлежность эймерий устанавливали на основании морфологических признаков ооцист (форма, величина, цвет, толщина и строение оболочки, наличие микропиле, полярной шапочки, остаточного тела и светопреломляющих телец), спороцист (форма, величина, наличие остаточного тела и штидовых телец), спорозоитов (форма, величина, наличие светопреломляющих телец) и время споруляции ооцист. При этом учитывали и данные С.К.Сванбаева [5].

При определении яиц гельминтов учитывали форму, величину, цвет, толщину и строение оболочек; наличие крышечек на одном из полюсов, мирацидий или яйцеклеток с желточником, бугорка или шипа, филаментов у трематод; грушевидного аппарата с онкосферой у цестод; пробочек на полюсах, шаров дробления или личинок в центре у нематод [7].

Интенсивность заражения определяли подсчетом количества ооцист эймерий и яиц гельминтов в 20 полях зрения микроскопа.

Результаты. Результаты паразитологических исследований кабана в РГУ ГПР Иле-Балхаш КЛХ МЭПР РК (зима 2024 года).

В ходе исследований у кабана (*Sus scrofa*) были выявлены следующие паразиты:

Обнаруженные паразиты: Простейшие (Coccidia): *Eimeria almataensis* Musajev, 1970; *E. ibragimovae* Musajev, 1970; Нематоды: *Ascarops strongylina* (Rudolphi, 1819); *Ascaris suum* Goeze, 1782; *Metastrongylus pudendotectus* (Wostokov, 1905); *Trichuris suis* (Schrank, 1788); *Oesophagostomum dentatum* (Rudolphi, 1803).

Общие показатели зараженности: Общая зараженность кабанов: 86,9 %. Наиболее распространенные паразиты (таблица 1):

Ascarops strongylina – 30,4 %
Ascaris suum – 26,1 %
Oesophagostomum dentatum – 26,1 %
Eimeria spp. – 21,7 %
Trichuris suis – 13,0 %
Metastrongylus pudendotectus – 8,7 %

Таблица 1 – Зарегистрированные паразиты у кабанов зимой 2024 года

Паразит	Экстенсивность	Интенсивность
<i>Eimeria spp.</i>	21,7	9,4 ± 2,3 ооцисты
<i>E. almataensis</i>	13,0	10,1 ± 2,7 ооцисты
<i>E. ibragimovae</i>	4,35	8,0 ± 1,0 ооцисты
<i>Ascarops strongylina</i>	30,4	10,0 ± 4,9 яиц
<i>Ascaris suum</i>	26,1	6,2 ± 3,4 яиц
<i>Metastrongylus pudendotectus</i>	8,7	40,5 ± 1,8 яиц
<i>Trichuris suis</i>	13,0	13,3 ± 5,7 яиц
<i>Oesophagostomum dentatum</i>	26,1	8,1 ± 4,9 яиц

Ассоциативная форма заражения выявлена у 69,6 % исследованных животных (таблица 2). Наиболее частые сочетания:

Таблица 2 – Виды и распространенность смешанных инвазии у кабана

Вид смешанной инвазии	Распространенность (%)
<i>Ascarops</i> + <i>Ascaris</i>	13,0
<i>Eimeria spp.</i> + другие	13,0
<i>Ascarops</i> + <i>Trichuris</i>	8,7
<i>Ascarops</i> (моноинвазия)	8,7
<i>Ascaris</i> (моноинвазия)	8,7
<i>Oesophagostomum</i> (моноинвазия)	8,7
<i>Ascaris</i> + <i>Oesophagostomum</i>	4,35
<i>Ascarops</i> + <i>Metastrongylus</i>	4,35

Таким образом, зимой 2024 года наиболее часто встречающимся паразитом у кабанов является *Ascarops strongylina* (30,4 %). Высокую интенсивность инвазии показал *Metastrongylus pudendotectus* (40,5 яиц), хотя встречаемость его невелика (8,7 %). Простейшие рода *Eimeria* обнаружены у 21,7 % животных, локализуются в тощей кишке. Зараженность преимущественно носит **смешанный характер**, что указывает на сложные эпизоотологические взаимоотношения в популяции диких кабанов региона.

Летом 2024 года у кабана зарегистрированы 8 видов паразитов: 3 вида простейших и 5 видов нематод (таблица 3):

Таблица 3 – Зарегистрированные паразиты у кабанов летом 2024 года

Паразит	Экстенсивность	Интенсивность
<i>Eimeria almataensis</i>	21,7	9,4 ± 2,3
<i>Eimeria ibragimovae</i>	4,35	8,0 ± 1,0
<i>Cystoisospora suis</i>	2,38	5,2 ± 1,4
<i>Ascarops strongylina</i>	30,4	10,0 ± 4,9
<i>Ascaris suum</i>	26,1	6,2 ± 3,4
<i>Metastrongylus pudendotectus</i>	8,7	40,5 ± 1,8
<i>Trichuris suis</i>	13,0	13,3 ± 5,7
<i>Oesophagostomum dentatum</i>	26,1	8,1 ± 4,9

Зимой 2025 года у кабана были зарегистрированы *Eimeria*, *Ascarops*, *Ascaris*, *Metastrongylus*, *Trichuris* (*Trichocephalus*) и *Oesophagostomum* (таблица 4). Общая зараженность: 86,9 %. Преобладают: нематоды и простейшие (в основном в **ассоциативной форме** – 69,6 % случаев).

Таблица 4 – Зарегистрированные паразиты у кабанов зимой 2025 года

Паразит	Экстенсивность	Интенсивность
<i>Eimeria spp.</i>	21,7	11,2 ± 2,5 ооцисты
<i>E. almataensis</i>	13,0	12,3 ± 3,1 ооцисты
<i>E. ibragimovae</i>	5,15	10,5 ± 2,3 ооцисты
<i>Ascarops strongylina</i>	32,4	13,5 ± 3,3 яиц
<i>Ascaris suum</i>	29,8	11,8 ± 2,9 яиц
<i>Metastrongylus pudendotectus</i>	11,5	52,7 ± 11,3 яиц
<i>Trichuris suis</i>	14,3	17,2 ± 4,3 яиц
<i>Oesophagostomum dentatum</i>	29,5	12,6 ± 3,8 яиц

Рейтинг паразитов по распространённости (экстенсивности инвазии):

1. *Ascarops strongylina* – 32,4 %
2. *Ascaris suum* и *Oesophagostomum dentatum* – по 29,8 %
3. *Eimeria spp.* – 21,7 %
4. *Trichuris suis* – 14,3 %
5. *Metastrongylus pudendotectus* – 11,5 %

Общее количество кабанов с ассоциированными инвазиями: 69,6 %. Наиболее распространённые сочетания (по 13,0 %): *Ascarops* + *Ascaris* и разные виды *Eimeria* (эймерийная ассоциация). Второстепенные сочетания (по 8,7 %): *Ascarops* + *Trichuris* и *Ascarops*, *Ascaris*, *Oesophagostomum*. Редкие сочетания (по 4,35 %): *Ascaris* + *Oesophagostomum* и *Ascarops* + *Metastrongylus*.

Особенности региона и значимость исследования. Регион: аридная зона Балхаш-Алакольского бассейна

Новизна: впервые проведено изучение паразитов у кабанов в этом районе

Биотопические особенности: вероятно, наличие специфических условий среды (сухой климат, особенности флоры и фауны), влияющих на структуру паразитоценоза

Таким образом, зимой высокий уровень заражённости свидетельствует об активной циркуляции паразитов в дикой популяции кабанов (рисунок 1). Преобладание ассоциативных инвазий требует внимания при оценке эпизоотологической ситуации и при разработке мер

контроля. Установленная локализация паразитов позволяет планировать точечные диагностические и лечебные мероприятия при мониторинге и контроле популяции кабанов.

Летом 2025 года у кабана были обнаружены представители родов *Dicrocoelium*, *Ascaris*, *Metastrongylus*, *Trichuris* и *Oesophagostomum* (таблица 5).

В участке Корыс у 27,3 % кабанов выявлена дикроцелийная инвазия с интенсивностью заражения 6 ± 1 яйцо. У 40,9 % животных обнаружены аскаридий с интенсивностью 9 ± 2 яйца. У 27,3 % кабанов диагностированы метастронгилусы с интенсивностью 7 ± 1 яйца. У 18,2 % копытных выявлены трихурисы с интенсивностью 2 ± 1 яйца. У 13,6 % кабанов обнаружены эзофагостомы с интенсивностью 2 ± 1 яйца.

Большинству дикроцелий обнаружена в составе смешанных инвазий с аскаридиями (ЭЭ = 9,1 %, ИИ = 5:7), аскаридиями и трихурисами (ЭЭ = 4,5 %, ИИ = 4:1:1), метастронгилами (ЭЭ = 4,5 %, ИИ = 1:1), трихурисами (ЭЭ = 4,5 %, ИИ = 1:1) и в виде моноинвазий (ЭЭ = 4,5 %, ИИ = 2 ± 1 яйцо). Аскаридий и эзофагостомы встречаются только в составе смешанных инвазии. Метастронгилусы трихурисы выявляются в виде смешанных инвазий и в единичных случаях в виде моноинвазий (ЭЭ = 4, %, ИИ = 2 ± 1 яйца).

Рисунок 1 – Подкормка кабанов зимой, способствует взаимозаражению с гельминтами

Таблица 5 – Паразитологическая обстановки у кабанов на участке Корыс летом 2025 года

Паразит	Экстенсивность	Интенсивность
<i>Dicrocoelium lanceatum</i>	27,3	6 ± 1 яиц
<i>Ascaris suum</i>	40,9	9 ± 2 яиц
<i>Metastrongylus pudendotectus</i>	27,3	7 ± 1 яиц
<i>Trichuris suis</i>	18,2	2 ± 1 яиц
<i>Oesophagostomum dentatum</i>	13,6	2 ± 1 яиц

Формы инвазий: *Dicrocoelium*: Смешанные инвазии: с *Ascaris*: ЭИ = 9,1 %, ИИ = 5:7; с *Ascaris* и *Trichuris*: ЭИ = 4,5 %, ИИ = 4:1:1; с *Metastrongylus*: ЭИ = 4,5 %, ИИ = 1:1; с *Trichuris*: ЭЭ = 4,5 %, ИИ = 1:1. Моноинвазии: ЭИ = 4,5 %, ИИ = 2 ± 1

Ascaris: Только в составе смешанных инвазий.

Metastrongylus: в смешанных инвазиях, редко – моноинвазии (ЭИ = 4 %, ИИ = 2 ± 1).

Trichuris: в смешанных инвазиях, иногда – моноинвазии (ЭИ = 4 %, ИИ = 2 ± 1).

Oesophagostomum: только в составе смешанных инвазий.

Таким образом, в летний период у кабана наиболее распространённым гельминтом является аскарида (40,9 %), но она обнаруживается только в составе смешанных инвазий. Дикроцелии также широко распространены (27,3 %) и обнаруживаются как в моно, так и в

смешанных инвазиях. Моноинвазии выявлены только у дикроцелиев, метастронгил и трихурисов. Эзофагостомы и аскариды – строго компоненты смешанных инвазий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Захрялов Я.Н. Гельминты свиней юго-востоке Казахстана: (фауна гельминтов, их распространение и зараженность ими свиней по возрастам и сезонам): автореф. Дис.. к.б.н. – Алма-Ата, 1955. – 16 с.
2. Шоль В.А. Гельминты домашних и диких свиней Казахстана: (Фауна, распространение и зараженность ими по возрастам и сезонам): автореф. Дисс.. к.б.н. – Самарканд, 1963. – 20 с.
3. Боев С.Н., Соколова И.Б., Панин В.Я. Гельминтофауна дикой свиньи // Гельминты копытных животных Казахстана: в 2-х томах. – Алма-Ата: Издательство Академии Наук Казахской ССР, 1962. – Том 1. – С. 112-113.
4. Боев С.Н., Соколова И.Б., Панин В.Я. Гельминтофауна домашней свиньи // Гельминты копытных животных Казахстана: в 2-х томах. – Алма-Ата: Издательство Академии Наук Казахской ССР, 1962. – Том 1. – С. 113-116.
5. Сванбаев С.К. Кокцидии дикой свиньи // Кокцидии диких животных Казахстана. – Алма-Ата: Издательство «Наука» Казахской ССР, 1979. – С. 162-163.
6. Беркинбай О., Сулейменов М.Ж., Омаров Б.Б., Баймуханбетов Е.Б. Способ исследования фекалий косуль // патент № 9459 на поленую модель / МЮ Республики Казахстан РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности». 2024/0422.2.
7. Боев С.Н., Соколова И.Б., Панин В.Я. Методика гельминтологических исследований, консервирования и определения гельминтов // Гельминты копытных животных Казахстана: в 2-х томах. – Алма-Ата: Издательство Академии Наук Казахской ССР, 1962. – Том 1. – С. 30-46.